

ВЛИЯНИЕ НАНОПОЛИМЕРНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА BOMBUX MORI НА РОСТ, РАЗВИТИЯ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ СОИ.

Амантурдиев Ш. Б, Рашидова Д.К.

DOI: 10.5281/zenodo.15056229

Залогом получения высокого урожая сельскохозяйственных культур является использование для посева качественных посевных семян. Предпосевная подготовка зависит от многих факторов, но она всегда направлена на получение дружных всходов, влияющих на рост и развития растений. Последние годы в сельском хозяйстве внедряется использование различных нанополимерных препаратов, влияющих в конечном итоге на урожайные и хозяйственно-ценные признаки получаемого продукта. Перед нами была поставлена задача определить влияние нанополимерных препаратов на морфофизиологические показатели и посевные качества семян сои. При этом определялась разница между технологии применении нанопрепаратов и препаратов, использующихся в подготовке семенного материала.

Одной из актуальных задач в исследованиях является изучение влияния нанопрепаратов на морфофизиологические показатели и посевные качества семян сои, их поведение при взаимодействии с биологическими материалами влияние на метаболические процессы в растениях. В получении высоких и гарантированных урожаев сои важное место отводится использованию перспективных технологий подготовки посевных семян, которые предусматривают применение широкого ассортимента экологических чистых средств защиты растений.

Zeng D.F. и Zhang L. [4] использовали новый препарат для обработки растений сои на основе карбоксиметилхитозана в качестве основного компонента, дополненного микроэлементами, регуляторами роста для стимулирования прорастания и роста проростков сои. Результаты испытаний показали, что урожайность семян сои, обработанных новым препаратом, увеличилась на 17,95%. Антифидерная проверка нового препарата показала, что он имел превосходный эффект. Авторы утверждают, что самодельный препарат 55-F-1 обладает уникальной эффективностью в борьбе с вредителями и обеспечивает фундаментальную защиту сельскохозяйственных культур.

Показан высокий стимулирующий эффект на всхожесть и рост проростков сои по сравнению с контролем, среди которых наноразмерные Со- и Мо-содержащие составы (F2 и F3) показали самые высокие индексы роста (превышение примерно на 10%). Ферментативный анализ побегов из нанообработанной сои также продемонстрировал сходную особенность. Все исследованные составы проявляли более высокую активность амилазы и липазы по сравнению с контрольной [2].

Для сои положительные эффекты инженерных наноматериалов в отношении всхожести и роста были зафиксированы при применении низких концентраций ZnO в почве (50 мг/кг), оксидов железа (как в почве, так и через листовую подкормку). TiO₂ был в основном нейтральным, в то время как воздействие CuO и Cr₂O₃ отрицательно сказывалось на развитии растений [3]. Дисперсионный анализ показал, что нанотехнология предпосевной обработки семян оказывает существенное влияние на большинство изучаемых признаков растений: длину проростков, корня и проростка, их сырую и сухую массы, устойчивость к возбудителям заболеваний и вредителям, а также на показатели структуры урожая и, как итог, урожайность. Полученные результаты испытаний позволяют сделать заключение о перспективности разрабатываемой (нано) технологии предпосевной обработки семян [1].

В наших лабораторных опытах была определена всхожесть семян сои сорта Барака выращенные в фермерских хозяйствах Оксув и Мойгир Юсуфхон. Наилучший результат по сорту Барака имели семена,

обработанные нанополимерными препаратами НаноХЗ 0,5% (90 кда) и НаноАХЗ 0,5% (4:1) имеющие всхожесть семян 92,5% и 90,5%, которые опережали контроль на 4,3-7,3%, эталон Далброн соответственно на 6,2-3,2%.

Промер длины проростков проводили на 10 сутки. По надземной части проростков все растения, обработанные, нанопрепаратами опережали контроль от 0,9 мм до 4,4 мм. Наилучший результат показали семена обработанные НаноАХЗ 0,5% (4:1), которые опережали контроль по подземной части проростков на 10,8% из хозяйства Оксув и 12,2% из хозяйства Мойгир Юсуфхон. Проведенные исследования показали, что нанополимерные препараты НаноАХЗ 0,5% (4:1), ПМКCu²⁺:Ag 7:3, ПМКCu²⁺:Ag 8:2 обладают высокой биологической активностью, эта позволяет увеличивать длину надземной и подземной части проростков.

В 7-дневных проростках семян сои сорта Селекта-302 наибольшая активность фермента пероксидазы выявлена в вариантах, где семена сои были обработаны НаноАХЗ 0,5%-13,90 ед/мг белка, что более чем 2 раза выше значения контроля и варианта обработки семян АХЗ (11,85 ед/мг белка). Также показания активности пероксидазы были выше контрольного варианта в проростках семян, обработанных НаноХЗ и ПМКCu²⁺:Ag 8:2. По остальным вариантам активность пероксидазы оказалась ниже уровня показаний контрольного варианта. Наиболее высокое значение активности фермента полифенолоксидазы отмечалось у семян сои сорта Селекта-302 обработанных НаноАХЗ 0,5% - 3,93 ед/мг белка, а самой низкой в образцах, обработанных Хитозаном - 2,06 ед/мг белка, что на 30% ниже значения в контроле. По содержанию белков наименьшее количество было обнаружено в семенах сои, обработанных НаноАХЗ 0,5% – 55,14 ед/мг белка, которое в 3 раза меньше чем у семян обработанных эталоном УЗХИТАНом - 165,42 ед/мг белка и почти в 2 раза ниже образцов, обработанных АХЗ, Хитозаном, ПМКCu²⁺:Ag 8:2.

Предпосевная обработка семян сельскохозяйственных культур способствует созданию оптимальных условий на этапе прорастания, стимулирует появление полноценных проростков и всходов с повышенной энергией прорастания, обеспечивает защиту всходов от

вредителей и болезней. В опыте было выявлено, что в контрольном варианте распространённость фузариоза составила 97,8%, а в варианте с эталоном Максим– 72,0%. Препарат Максим, как оказалось, не обеспечивает надёжной защиты семян от загнивания в процессе набухания и прорастания. Из испытанных нанополимерных препаратов наибольшая биологическая эффективность была отмечена у НаноАХЗ (95,19%). Другие препараты немного уступали по эффективности этому средству, однако значительно превосходили эталон. Биологическая эффективность НаноХЗ составила 88,72%, АХЗ– 90,59%, ПМКCu²⁺:Ag 7:3– 89,05% ПМКCu²⁺:Ag 8:2– 89,82%. Также на этих вариантах развитие болезни было ниже по сравнению с контролем в 10,9-32,7 раза. Распространение болезни составило от 2,5 до 8,5%, что ниже по сравнению с эталоном в 8,4-28,8 раз. Различия в опытных вариантах и контроле были в пределах 89,3-95,3%. Это указывает на хороший защитный эффект нанополимерных комплексов на основе хитозана для предпосевной обработки семян сои.

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что ионы меди и серебра не токсичны, не загрязняют экосистему, положительно влияют на повышение лабораторной всхожести семян сои, роста и развития а также защиту семян и растений от грибковых болезней. Нанополимерный препарат на основе хитозана НаноАХЗ 0,5% можно рекомендовать для обработки семян сои путём капсулирования.

Литература

- 1.Полищук С.Д., Назарова А.А., Степанова И.А., Куцкир М.В., Чурилов Д. Г. Биологически активные препараты на основе наноразмерных частиц металлов в сельскохозяйственном производстве. Ж. Нанотехника. –М., 2014. –№1 (37)- С. 72-81.
2. Nguyen Hoai Chau, Quang Ha Doan, Thi Hao Chu, Thi Thuy Nguyen, Hien Dao Trong, and Quoc Buu Ngo. Effects of Different Nanoscale Microelement-Containing Formulations for Presowing Seed Treatment on Growth of Soybean Seedlings. Hindawi Journal of Chemistry Volume. 2019. -P.8. Article ID 8060316,
3. Vasile Coman, Ioana Oprea, Loredana Florina Leopold, Dan Cristian Vodnar and Cristina Coman. Soybean Interaction with Engineered

Nanomaterials: A Literature Review of Recent Data. *Nanomaterials*. 2019. –№9.-P.1248.

4. Zeng D.-F., Zhang L. A novel environmentally friendly soybean seed-coating agent. *Acta Agriculturae Scandinavica, Section B-Soil & Plant Science*. 2010. vol. 60 –№6. -P. 545–551.